

FARZAND TARBIYASIDA AL-HAKIM AT-TERMIZIY MEROSIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Achilov Nuriddin Abdugafforovich

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti dekani pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360117>

Annotatsiya. Maqolada farzand tarbiyasida al-Hakim at-Termiziy merosidan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimida al-Hakim at-Termiziy merosidan foydalanish usul va vositalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ma'rifat, ma'rifatparvarlik, diniy bag'rikenglik, bilim, ma'naviyat.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования наследия аль-Хакима ат-Тирмизи в воспитании детей. Также описаны методы и инструменты использования наследия аль-Хакима ат-Тирмизи в системе непрерывного образования.

Ключевые слова: просвещение, просветительство, толерантность, знание, духовность.

Abstract. The article discusses the possibilities of using the legacy of al-Hakim at-Tirmidhi in raising children. It also describes the methods and means of using the legacy of al-Hakim at-Tirmidhi in the system of continuous education.

Keywords: enlightenment, enlightenment, religious tolerance, knowledge, spirituality.

Har bir davrning o'z dunyosi, qadimiy shaharlari va o'z kishilari bo'ladi, ular o'zlari yashagan jamiyat rivojiga turli jihatdan hissa qo'shadi. Ana shunday ko'plab tarixiy voqealarning shohidi bo'lgan qadimiy va ko'hna shahar Termiz moziyning ko'plab siru sinoatlarini o'z bag'rida pinhon tutadi. Shuningdek, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev: “mustaqillik yillarida xalqimizning qadimiy tarixi va boy madaniyatini tiklash, buyuk allomalarimiz, aziz-avliyolarimizning ilmiy, diniy va ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish”ni [1;1] asosiy masala sifatida qayd etadi. Shu maqsadda farzand tarbiyasida al-Hakim at-Termiziy merosidan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

“Hakimiya” tariqatining asoschisi vatandoshimiz al-Hakim at-Termiziyning asarlari va uning ilmiy pedagogik merosini o'rganish yosh avlodni boy ma'naviy merosimizga yuksak hurmat, ehtirom va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ahamiyati beqiyosdir. Alloma yoshlikdan bilim olishga, qunt bilan ilm egallashga ishtiyoqi baland bo'lgan, sabot bilan bilim olishni o'zining asosiy vazifasi deb bilgan. Bu haqda “Badv ush-sha'n Abu Abdulloh” (“Abu Abdullohning hayot yo'li”) asarida quydagicha ta'kidlaydi: “...sakkiz yoshda bo'lganimda barchaning shafqatli va mehriboni bo'lmish Alloh taolo o'z inoyatini mendan darig' tutmadi. Shayx menga ilm sirlarini o'rgatib, tinmay ilm olishni targ'ib qilardi va bu ish shu darajaga yetib bordiki, butun vujudim ilan saboq olishga intildim. Go'daklik chog'imdanoq o'yin o'rnini kitob mutolaa qilish mashg'uloti egalladi. Shu tariqa yoshlikdan ilm al-osor hadis ilmini va ilm al-roy(hanafiy fiqh)ni boshlagan edim” [2; 108-b]. Bu keltirib o'tilgan ta'rifdan ko'rinadiki, ilmga oshnolik, unga bo'lgan mehr va ilxaqlik allomani bilim cho'qqisiga yoshlikdan yetaklaydi. Bu jiddi-jahd va tinimsiz harakat, shubhasiz, ibrat namunasi bo'la oladi va yoshlarni ilmga chanqoqlik va muhabbat ruhida tarbiyalashda ahamiyatlidir.

Al-Hakim at-Termiziy ilm egallash yo‘lida olis yurtlarga borib yirik ilm-fan o‘choqlari hisoblangan Bog‘dod, Basra, Kufa, Damashq, Makka, Madina, Nishopur va boshqa shaharlarda bo‘lib, shu shaharlarning ilm ahli ulamolari bilan tanishib, ular muloqotiga sazovor bo‘ladi. Natijada, chuqur bilim egallash baxtiga musharraf bo‘lib, turli bilimlarda tajriba orttirib komillik darajasiga yetishadi. Ayniqsa, alloma kitob mutolaasidan ruhiy madad oladi, o‘zida ichki bir qoniqish hissini tuyadi, ko‘p sirlarning tagiga yetadi. Bu haqda uning qabr toshida: “qiynalgan paytlarimda kitoblarim menga taskin berar edi”, - degan so‘zlari muxrangan.

Movarunnahr zaminida ilk tasavvuf tariqati hakimiyaning asoschisi Hakim at-Termiziy o‘zining ulkan ilmiy merosi bilan islom dini rivoji va targ‘iboti yo‘lida muhim o‘rin tutadi. Alloma yaratgan asarlardan ellik beshtasi bizning zamonamizgacha bezavol yetib kelgan, ular dunyoning turli mamlakatlari kutubxonalarida saqlanmoqda. Istiqlol moziy qatida anglab yoki anglanmay yotgan umumbashariy qadriyatlarimizni tiklash, teran ma‘naviyatimizni o‘rganish uchun keng yo‘l ochdi. Alloma hayot yo‘li va ijodiy faoliyatini tadqiq etish va yozgan asarlarini tarjima qilish ishlarining boshlab yuborilishi shular jumlasidandir. Olimlar va ilmi tadqiqotchilardan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, U.Uvatov, J.Omonturdiyev, M.Kenjabeq, I.Usmonov, B.Murtazayev, T.Annayev, J.Mirzo, Z.Choriyev, J.Cho‘tmatovlarning alloma haqidagi risolalari va alloma asarlaridan qilgan tarjimalari keng ommalashtirildi. Xususan, allomaning ijodiy merosini o‘rganishda va targ‘ib etishda o‘tkazib kelinayotgan ilmiy-nazariy anjumanlarning ham o‘rni beqiyos. 2004-yilda Termiz davlat universitetida o‘tkazilgan ilmiy-nazariy anjuman aynan shunday xayrli ishlarning debochasi bo‘ldi. Bu anjuman “Hakim at-Termiziy davri” mavzusiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda qilingan ma‘ruzalar va anjuman materiallarining chop etilishi ishtirokchilarda katta taasurol qoldirdi. Shuningdek, 2009-2011-yillarda Termiz shahrida o‘tkazilgan Hakim at-Termiziy xotirasiga bag‘ishlangan milliy kurash bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sovrini uchun an‘anaviy xalqaro kurash turniri munosabati bilan uyushtirilgan ilmiy-nazariy anjuman yanada ko‘tarinki ruh bag‘ishladi.

Buyuk ajdodimiz har bir asarida ilmga alohida urg‘u beradi, ilmning xos jilvalarini teran kuzatadi. Ilmning nur deb e‘tirof etgan Hakim at-Termiziy shu nur – ilm bandani Alloh vasli tomon yo‘naltirishini bot-bot uqtiradi. Xususan, alloma “Kitob al-huquq”(“Zimmadagi haqlar”) asarida “Alloh taolo eng avvalo ilmni yaratgan, imldan esa donishmandlik (hikmat)ni vujudga keltirgan, donishmandlikdan bo‘lsa, adolat(adl)ni va haq(haqiqat)ni paydo qilgan”, - deb yozadi [3; 58-b].

Darhaqiqat, al-Hakim at-Termiziy ta‘limotining kamolot cho‘qqisiga erishishda asosan al-Antokiyning “Qalblar davosi” nomli kitobi yetakchi rol o‘ynagan. Shuning uchun ham u murid tarbiya qilish, maslakdoshlarni orqasidan ergashtirib yurish kabilar bilan mashg‘ul bo‘lmagan. Odatda, muridlar o‘z pirlarining manoqiblarini, karomatlarini, saxovatlarini va shunga o‘xshash ijobiy fazilatlarini odamlar orasida targ‘ibu tashviq qilganlar va o‘zlaridan keyingi avlodga ham yetkazishga doim harakatda bo‘lganlar. Buyuk alloma tariqat ilmining ta‘limotlariga, yo‘l-yo‘riqlariga o‘zining bebaho asarlari va shogirdlari orqali aniqliklar kirgizgan va o‘z navbatida bu shogirdlar buyuk ustozlarining ishlarini davom ettirganlar. Hakim Termiziy asarlari sahifalarida singdirilgan donishmandona hikmatlar va ular tashigan g‘oyalar, ilgari surgan muddaolarning o‘zi alohida mavzu, chunki bu donolik namunalari insonlarni hamisha ezgulik sari da‘vat etadi. Allomaning mo‘jizakor qalami samarasi bo‘lmish hikmatlarning ma‘no va mazmuni beqiyos, ularda dunyo izzitoblari, insonlarining nojoiz qiliqlari nishonga olinadi. Kishi dunyoga kelibdiki o‘z tashvishi, o‘z yumushi, o‘z shodligi va shunga monand voqealar girdobiga kirib qolganini goho anglab ham yetmaydi. Alloma ana shunday kimsalarga qarata o‘zining “Navodir al-usul” asarida aytadi: “Insonning umidsizlikka tushishi,

bu uning ilmni chuqur egallamaganidadir”. Bu hikmatni tahlil qiladigan bo‘lsak, ilmsiz inson tushkunlikka tushadi. Agarda u ilmni egallasa hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Ilm doimo yo‘lchi yulduz kabi insonni yorug‘ikka yretaklaydi.

Sizning e‘tiboringizga farzand tarbiyasida uzluksiz ta‘lim tizimida al-Hakim at-Termiziy merosidan foydalanish imkoniyatlari yuzasidan quyidagi amaliy tavsiyalarimizni bermoqchimiz:

- oilada olib borilayotgan ilk tarbiya jarayonida ota-onalar tomonidan al-Hakim at-Termiziyning bilim olish, ota-onaga mehr va kitobga muhabbat kabi hikmatlaridan foydalanish, farzandlarning ongida yoshlikdan bilim olishga bo‘lgan qiziqish va ehtiyoj, ota-onaga, vatanga muhabbat va kitobga bo‘lgan mehr kabi ma‘naviy-axloqiy ko‘nikmalarni shakllanishida xizmat qiladi;

- umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘quvchilarida dars va darsdan tashqari tarbiyaviy mashg‘ulotlarda alloma hayoti va faoliyati hamda Vatanimiz miqiyosida o‘rganilishi tarixini tahlil qilish asosida, ularda insoniylik fazilatlarini, nafs tarbiyasi, hallolik va kasbni tanlash zarurligi haqidagi ko‘nikma va malakalar rivojlantiriladi;

- oliy ta‘lim muassasalari talabalari bilan auditoriya va auditoriyadan tashqari tashkil etiladigan tarbiyaviy mashg‘ulotlar jarayonida al-Hakim at-Termiziy pedagogik merosining o‘rganilishi, talabalarda alloma merosining ilmiy, ma‘naviy-axloqiy qarashlarini tahlil qilish asnosida ularda ma‘rifatparvarlik shakllantiriladi [4; 63-b].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2995-son Qarori, Toshkent sh., 2017-yil 24-may.
2. Choriyev Z., T. Annayev, B. Murtazayev, J. Annayev Al-Xakim at-Termiziy. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008.-108 b.
3. Tursunov S., Murtazoyev B. Termiziylarning ilmiy tafakkuri.-T.: O‘zbekiston, 2016.-B.58.
4. Achilov N.A. Al-Hakim at-Termiziy asarlari vositasida talabalarda ma‘rifatparvarlik fazilatlarini rivojlantirish texnologiyasi. Ped.fan.bo‘y.fal.dok. ... diss. – Termiz, 2020. - 173 b.